

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ ГАЗЕЛИ АЛИШЕРА НАВОИ В РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И КОРЕЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Халимова Фируза Рустамовна

Доктор филологических наук (DSc),
профессор кафедры теории и практики перевода,
Самаркандский государственный институт иностранных языков
E-mail: firuzahalimova@mail.ru

Ko Geelhwan
PhD

профессор кафедры корейского языка,
Университет Уидук
E-mail: kogh@uu.ac.kr

Шукурова Зилола Содиковна
старший преподаватель кафедры
совместных образовательных программ,
Самаркандский государственный институт иностранных языков
E-mail: shukurovazilola16@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20019710>

ARTICLE INFO

Received: 26th April 2026
Accepted: 28th April 2026
Online: 30th April 2026

KEYWORDS

Алишер Навои, газель,
художественный перевод,
аруз, редиф, рифма,
лингвокультура, переводческие
стратегии, поэтика,
сопоставительный анализ

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности перевода газели Алишера Навои на русский, английский и корейский языки на материале 16-й газели из дивана «Бадоеъ ул-бидоя». Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа переводческих стратегий при передаче поэтических текстов, созданных в системе аруза. Целью работы является выявление степени сохранения формально-содержательных характеристик оригинала в различных лингвокультурных контекстах. В качестве методологической основы используется «приём объективного анализа», включающий изучение метра, рифмы, редифа, интонации, архитектоники и фонетико-стилистических средств. В ходе исследования проводится сопоставительный анализ переводов, выполненных С. Ивановым, Н. Лебедевым, Д. Султановой и Ko Geelhwan.

В выступлении на саммите Организации тюркских государств (7 октября 2025 г.) Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив, направленных на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества, включая проведение международной конференции, посвящённой творчеству Низами Гянджави и Алишер Навои. Данная инициатива подчёркивает значимость наследия этих поэтов в духовной жизни тюркского мира.

Алишер Навои занимает особое место в истории тюркской литературы как основоположник литературного узбекского языка и автор богатого поэтического и

научного наследия [4; 5]. Особую ценность представляют его лирические произведения – газели, отличающиеся высокой художественной и философской насыщенностью. В этой связи одной из актуальных задач современного наводения является исследование переводов лирического наследия поэта, поскольку при переводе возникает необходимость сохранения ритмико-рифмической организации и смысловой глубины оригинала [9; 10].

Газель как поэтический жанр характеризуется строгой структурной организацией, основанной на системе аруза [8]. Каждый бейт представляет собой завершённую смысловую единицу и подчиняется единой схеме рифмовки с использованием редифа. Воспроизведение данных особенностей в переводе требует комплексного подхода, включающего передачу ритма, мелодики, стилистики и образной системы текста. Как отмечает Михаил Лозинский, в переводе поэтического произведения необходимо максимально воссоздавать взаимосвязанные элементы формы и содержания [3]. В свою очередь, Дилором Ашурова подчёркивает значимость учёта национально-культурной специфики как условия стилистической адекватности перевода [1].

Объектом исследования в данной работе являются переводные репрезентации 16-й газели из дивана «Бадоеъ ул-бидоъ» [4]. Анализ охватывает русские переводы С. Иванова и Н. Лебедева, английский перевод Д. Султановой [6], а также корейскую версию, выполненную профессором Ко Geelhwan [7].

Методологической основой исследования выступает «приём объективного анализа» Л. Брагинская, предполагающий рассмотрение метра, рифмы, интонации и архитектоники поэтического текста [2].

Навоий (ИТ)	С. Иванов (ТП1)	Н. Лебедев (ТП2)
Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldum sango	Увидев образ чудный твой, томим любовью страстной стал я	Я красу твою увидел и пленённым стал тобой
Ne balolig' kun edikim oshno bo'ldim sango	В день злосчастный душою связанным с тобой стал я	В грустный день я стал влюблённым, огорчённым стал тобой
Har necha dedimki kun-kundin uzay sendin ko'ngul	О, сколько я твердил тайком: «Мне б от тебя отвадить сердце!»	Дни идут, но нет отрады, нет надежды на тебя
Vahki, kun-kundin battarroq mubtalo bo'ldum sango	Но день за днём сильнее влеком к тебе стал я	С каждым днём люблю сильнее, покорённым стал тобой
Men qachon dedim vafo qilg'il, mango zulm aylading	«О, будь верна!» я пал пред ней, она ж измучила меня	Я сказал: «Будь верной другу», ты жестокою была
Sen qachon deding ado bo'lg'il manga, bo'ldum sango	«Жертвой будь моей!» и жертвою безгласной стал я	«Жертвой будешь», я сражённым стал тобой

Навоий (ИТ)	С. Иванов (ТП1)	Н. Лебедев (ТП2)
Qay pari paykarg'a dersen telba bo'ldung bu sifat	Ты говоришь: «Кто так безумен?» на всё готов я за тебя	Пери! Стал я жертвой для тебя
Ey paripaykar, ne qilsang qil manga, bo'ldum sango	Твоим стал я	Стал навек влюблённым, изумлённым стал тобой
Ey ko'ngul, tarki nasixat ayladim avvora bo'l	О сердце, что мне твой совет! Покинь меня	
Yuz balo yetmaski, men ham bir balo bo'ldum sango	Сто бед ты претерпело сам бедою стал я	Стал бедой себе одною
Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom	Живой водою я владел, и кубок Джама был со мной	Ты – вода жизни, ты – судьба моя
Soqiyo, tarki joh aylab gado bo'ldum sango	О кравчий, нищим стал я	Я стал, как нищий
G'ussa changidek navo topmadim ushshoq aro	Не исходит стон среди струн печальных	Лютня горя не звучит
To Navoiydek asiru benavo bo'ldum sango	Рабом тоски стал я, как Навои	Я, как он, пленённым стал тобой

Навоий (ИТ)	Д. Султанова (ТП3)	Ko Geelhwan (ТП4)
Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldum sango	I longed for beholding your beauty	나는 그대의 아름다움을 갈망했노라
Ne balolig' kun edikim oshno bo'ldim sango	What a dreadful day I was enchanted by you	내가 그대에게 매혹당한 날은 가혹한 날이었나
Har necha dedimki kun-kundin uzay sendin ko'ngul	I tried to drive away from you	나는 벗어나려 노력했다
Vahki, kun-kundin battarroq mubtalo bo'ldum sango	Day by day I was more enchained by you	날이 갈수록 더 매혹되었노라
Men qachon dedim vafo qilg'il, mango zulm aylading	I asked you to be true, you gave me pain	충실을 구했으나 고통을 받았노라
Sen qachon deding ado bo'lg'il manga, bo'ldum sango	I gave my soul and became yours	나의 영혼은 그대의 것이 되었노라
Qay pari paykarg'a dersen	Who is that fairy that	누가 나를 미치게 했는가

Навоий (ИТ)	Д. Султанова (ТП3)	Ko Geelhwan (ТП4)
telba bo'ldung bu sifat	made you mad?	
Ey paripaykar, ne qilsang qil manga, bo'ldum sango	Do whatever you want, I'm imprisoned by you	나는 그대의 포로요
Ey ko'ngul, tarki nasixat ayladim avvora bo'l	O my heart, I forced you to rebel	내 마음이여, 따르지 않았노라
Yuz balo yetmaski, men ham bir balo bo'ldum sango	You suffered pains, I added one more	나는 고통을 더했다
Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom	I drank holy water of Khizir	흐즈르의 샘을 마셨노라
Soqiyo, tarki joh aylab gado bo'ldum sango	I became needy for you	나는 거지가 되었노라
G'ussa changidek navo topmadim ushshoq aro	No sorrow in sweet tunes	슬픔의 음을 찾지 못했노라
To Navoiydek asiru benavo bo'ldum sango	Like Navoiy, I became imprisoned by you	나버이처럼 포로가 되었노라

При анализе переводов газели применяется «приём объективного анализа» Л. Брагинская, включающий такие параметры, как метр, рифма, внутренняя мелодия, архитектоника, построение и связь бейтов, интонация и др. в лингвокультурологическом аспекте [2].

В исходном матлаъ лирический герой словно упрекает день встречи с возлюбленной, ставший причиной его страданий. Однако лексема «balolig'» в сочетании с отрицанием приобретает положительный оттенок — «что за день!» или «какой чудный день!» (ср.: Александр Пушкин: «Какое чудное мгновение!»). Здесь сочетаются восхищение и благодарность, усиленные мажорной интонацией.

В классической восточной поэзии важную роль играют рифма и редиф. В данной газели Алишер Навои использует следующие средства:

- обращение (нидо) с повтором «sango»;
- повтор парных слов (мукаррир): «kun-kundin», «paripaykar»;
- аллитерацию. Эвфония строится на звуках [o], [a], [b], [u], [o'], а рифмы «mubtalo / oshno» закрепляются редифом «bo'ldum sango» [4; 8].

Сопоставление переводов позволяет выявить стратегии передачи смысла и художественной ценности, а также степень сохранения ритма, музыкальности и форм (редифа, рифмы) при переходе из тюркской метрики в другие системы [9; 14].

В ТП-1 и ТП-2 сохранена форма бейта, при этом в ТП-2 передан редиф. С. Иванов не соблюдает размер оригинала, тогда как Н. Лебедев стремится его сохранить. Иванов использует добавления, раскрывая имплицитные смыслы, но не всегда точно; Лебедев вводит окказионализм «огорчённый» ради ритма и рифмы.

Синтаксическая сложность и действительный залог исходного текста сохраняются в ТП-1, тогда как в ТП-2 используется пассивный залог для достижения эквивалентности редифа («тобой» / «sango»). При этом в ТП-1 редиф заменяется местоимением «я», что смещает акцент на лирического героя и ослабляет образ возлюбленной.

Важным аспектом является передача прагматической цели и эмоционально-чувственного тона. В ТП-1 экспрессия достигается звуковыми средствами и выразительной лексикой, в ТП-2 — посредством ассонанса (повтор [o], [a]) и аллитерации ([k], [g]). Однако коннотативное значение «balolig' kun» («чудный день») не передано: буквальный перевод «balo» («зло») изменяет оценочную семантику («день злосчастный», «грустный день»).

В ТП-3 активно используются фонетико-стилистические средства: аллитерация («beholding – beauty – by», «dreadful day»), синонимический повтор («longed, was thirsty for»), лексические замены («behold», «enchant»), звуковые повторы ([ɔ], [əu], [ei], [æ]) и неполная рифма («owned – enchanted»). Здесь передаётся как план содержания, так и план выражения [6]. В ТП-4 сохраняется смысл, но не воспроизводится форма, что обусловлено особенностями корейской поэтики [7].

Во втором бейте ИТ раскрывается динамика чувства: несмотря на попытки «uzaу sendin ko'ngul», любовь усиливается «kun-kundin». В ТП-1 (20 слов, 36 слогов) С. Иванов расширяет содержание («тайком», «моей прекрасной», «влеком к тебе»), используя фразеологизм «отводить сердце» и лексику с историческим колоритом («твердил», «влеком»). В ТП-2 (16 слов, 30 слогов) текст упрощён, однако ослаблен эстетический эффект оригинала.

В ТП-3 (26 слов, 30 слогов) используется ямбическая организация, придающая плавность, характерную для газели; применяется синекдоха («from you» вместо «сердце»). В ТП-4 задействована форма корейского трёхстишия сиджо, где внутреннее членение строк частично воспроизводит ритм оригинала.

В третьем бейте ИТ раскрывается тема страдания влюблённого. Перевод С. Иванова перегружен («Я пал», «вконец», «безгласный»), у Н. Лебедева наблюдается замена «влюблённый» на «друг». В обоих ТП нарушена синтаксическая структура ИТ, отсутствует косвенная речь и не воспроизводится благозвучие оригинала.

В ТП-3 эмоционально окрашенные выражения «Men qachon dedim», «Sen qachon deding» переданы адекватно, как и интонация просьбы в «vafo qilg'il, mango» - «be true to me» [6]. Синтаксическая симметрия бейта сохранена, что позволяет говорить о художественной эквивалентности перевода оригиналу. В ТП-4, следуя английскому варианту, также точно воспроизводится содержание бейта [7].

В четвёртом бейте ИТ раскрывается мотив безусловного подчинения возлюбленной: «пусть она делает со мной что хочет». Повтор, характерный для Навои, в переводах воспроизводится частично. В ТП-1 С. Иванов заменяет косвенную речь прямой и вводит вопросительные конструкции, усиливая экспрессию («О, дар напрасный!»). В ТП-2 Н. Лебедев использует добавление («изумлённый») и замену («жертвой» вместо «безумный»), при этом сохраняет ритм оригинала. В ТП-3 благозвучие достигается аллитерацией и консонансом, при сохранении

синтаксической структуры и образности; в ТП-4 смысл передаётся с учётом норм корейского стихосложения.

В пятом бейте ИТ поэт обращается к сердцу («Сердце! Мало тебе сто страданий...»). В русских переводах содержание в целом сохранено, однако в ТП-1 добавление «несчастный» снижает образ героя. В ТП-3 «balo» передаётся как «rain», без метонимии «сердце», ТП-4 воспроизводит английскую версию.

В шестом бейте используются символы «jomi Jam» и «Xizr suyi», связанные с суфийской поэтикой и идеей духовного бессмертия. В ТП-1 С. Иванов создаёт благозвучие за счёт игры слов («немой – не мой»). В ТП-2 «benavo» передаётся как «огорчённый», что смещает оттенок значения. В ТП-3 адекватно сохраняются смысл и дух бейта, ТП-4 следует английскому варианту.

Обобщая, перевод газелей, основанных на системе аруз, представляет значительную сложность. С. Иванов (ТП-1) использует свободную форму, лексические добавления и экспрессию, но изменяет ритм и акценты. Н. Лебедев (ТП-2) стремится сохранить ритм и рифму, применяет ямб, ассонанс и аллитерацию, однако буквальный перевод «balolig' kun» («день злосчастный», «грустный день») искажает оценочность. Д. Султанова (ТП-3) использует ямб, неполную рифму, аллитерацию и повтор, адекватно передавая интонацию и содержание. Ко Geelhwan (ТП-4) адаптирует текст к форме «сиджо», воспроизводя смысл через нормы корейского языка.

Таким образом, каждый перевод представляет собой самостоятельное интерпретационное решение, либо приближающее к оригиналу, либо адаптирующее его к иной лингвокультуре.

Список использованных литератур:

1. Ашурова Д.У. Теория художественного перевода с позиций новых направлений лингвистики. // Бадий таржиманинг лингвопоэтик муаммолари республика илмий – амалий анжумани материаллари. – Самарканд, 2012, 23 -24 ноябрь. – С. 9.
2. Брагинская Л. Об объективности в оценке поэтического перевода. (на примере русских переводов газелей Хафиза. В кн. “Литература народов Востока”. – Москва: Наука, 1970. – С. 19 -30.
3. Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода / Перевод – средство взаимного сближения народов. – Москва: Прогресс, 1987. – С. 91.
4. Navoiy Alisher. Xazoyinul -maoniy. – Toshkent, FA, 1959. – 36 b.
5. Навои Алишер. Сокровищница мыслей. Т.1. – Ташкент, 1968. – С. 519.
6. Selected Gazels of Navoiy / Translations done by Dinara Sultanova. – Тошкент: «Наврўз» нашриёти, 2015. – 74 b.
7. Selected Gazels of Navoiy / AliSher Navoiy. Ko Geelhwan, Akmal Tashev.-Korea, Educontents-Hieria, 2021. – 99 b.
8. Шчербак А.М. Трактат об арузе Бабур и его значение в изучении творчества Навои. Литературное наследие. 2-книга. – Тошкент: “Фан”, 1971. – С. 286.
9. Халимова Ф. Поэтик таржимада эквивалентлик ва адекватлик тушунчаси // Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2017. – Т. 2. – №. 2. – С. 63.
10. Султанова Д. А., Халимова Ф. Р. Шеър ва таржима. – 2009.

11. ALISHER NAVOIYINING “KELMADI” RADIFLI G‘AZALI TARJIMALARIGA DOIR (“Kelmadi” radifli g‘azalning rus, ingliz, koreys tillariga tarjimalari misolida). (2026). Conferences, 2(1), 270-278. <https://xiuresearch.com/index.php/Conferences/article/view/1060>
12. AKBAROV A., SHUKUROVA Z. INTERPRETATIONS OF TRANSLATIONS OF ALISHER NAVOIY’S RUBAIYAT INTO RUSSIAN AND ENGLISH. – 2016.
13. Шукурова З. С. о переводах туюгов алишера навои на русский и английский языки // International scientific conference XX Ivanov Memorial lectures. – 2018. – С. 201.
14. Shukurova Z. Peculiarities of Poetry Translation (Ghazals by Alisher Navoi in Russian and English) // Foreign Languages in Uzbekistan. – 2016. – Т. 9. – №. 1.
15. Фируза Рустамовна Халимова КОГНИТИВ ПОЭТИКА // Academic research in educational sciences. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kognitiv-poetika> (дата обращения: 02.05.2026).

